

G`AZO SEKTORINING IJTIMOY-SIYOSIY JIHLARI SHARHI

Allanazarov Karim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10417578>

Annotatsiya. G`azo sektori Isroilning janubiy-g`arbiy qismida joylashgan hudud bo`lib, uzoq yillar mobaynida urush, vayronagarchilik va nizolar o`chog`iga aylanib kelmoqda. Ushbu maqolada shu haqda muhokama olib boriladi.

Kalit so`zlar: G`azo sektori, Falastin, Isroil, HAMAS, otishma.

KIRISH

BMTga ko`ra, G`azoning 80 foiz aholisi xorijiy yordamga qarab qolgan. Bo`lgadagi taxminan bir million odamning hayoti kundalik beriladigan oziq-ovqatga bog`liq. G`azo Isroil va Misr tomonidan ihotalangan. Dunyodagi aholi eng zich yashovchi hududlardan biri bo`ladi.

Taxminan ikki million odamning uyi bo`lmish G`azo uzunligi 41 km., eni 10 km., O`rta yer dengizi, Isroil va Misr bilan chegaralangan anklavdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Dastlab Misr tomonidan ish`ol qilingan G`azo 1967 yilgi Yaqin Sharq urushida Isroil tomonidan bosib olingan. Isroil 2005 yilda o`z qo`shinlarini va 7000 ga yaqin o`sha yerga o`rnashgan aholisini olib chiqib ketdi.

G`azo 2007 yildagi zo`ravonliklardan keyin o`sha paytdagi Falastin ma`muriyatiga (FM) sodiq kuchlarni chiqarib yuborgan jangari islomiy guruh Hamas nazorati ostidadir.

O`shandan keyin Isroil va Misr G`azoga odam va yuklarning kirish-chiqishiga cheklov qo`ydi va buni jangarilarga qarshi xavfsizlik choralari, deb atadi.

Hamas va Isroil o`rtasida 2014 yilda qisqa to`qnashuv ro`y berdi va 2021 yil may oyida yana ikki tomon o`rtasida jangovar harakatlar boshlandi va 2023-yilda avj nuqtasiga chiqdi.

G`azo dunyodagi aholi zichligi bo`yicha eng yuqori ko`rsatkichli hududlardan biridir. BMT ma`lumotlariga ko`ra, G`azodagi qariyb 600 ming qochqin sakkizta gavjum lagerda yashamoqda.

1-rasm. G`azo sektori

Bir kvadrat kilometrda o`rtacha 5700 dan ortiq kishi to`g`ri keladi - bu London aholisining zichligiga juda yaqin - ammo G`azo shahrida bu ko`rsatkich 9000 dan oshadi.

Isroil 2014 yilda o`zini raketa hujumlari va jangarilar kirib kelishidan himoya qilish uchun chegara bo`ylab bufer zonasini tashkil qildi.

Bu zona odamlarning yashashlari yoki dehqonchilik qilishlari mumkin bo`lgan yer maydonlarini kamaytirdi.

G`azoning sog`liqni saqlash tizimi turli sabablarga ko`ra juda zaif ahvolda. GIMI aytishicha, Isroil va Misrning blokadasi, G`arbiy Sohilda joylashgan Falastin Ma`muriyatining sog`liqni saqlash xarajatlarini pasaytirgani, Falastin hududlarida sog`liqni saqlash uchun mas`ul bo`lgan ushbu Ma`muriyat va Xamas o`rtasidagi ziddiyat aybdor.

BMT 22 sog`liqni saqlash muassasalarini boshqarish orqali yordam beradi. Ammo Isroil bilan oldingi to`qnashuvlarda bir qator kasalxona va klinikalar zarar ko`rgan yoki vayron qilingan.

BMT ma`lumotlariga ko`ra, garchi ko`pchilik ba`zi bir oziq-ovqat yordamlarini olib tursa ham, G`azodagi milliondan ortiq odam "o`rtacha o`ta og`ir oziq-ovqat xavfsizligi" darajasiga kiritilgan,.

Chegara o`tish nuqtalari yordam karvonlari o`tishi uchun ochilgan, ammo otishmalar yetkazib berishda biroz uzilishlar keltirib chiqardi.

G`azolik xonadonlarning aksariyati suv quvurlariga ulangan. GIMIGA ko`ra, elektr energiyasi yetishmasligi sababli xonadonlar 2017 yilda har to`rt kunda atigi olti-sakkiz soat davomida suv olgan. So`nggi hujumlar natijasida bu yana kamaytirildi.

JST kunlik suvga bo`lgan talab - ichish, yuvinish, ovqat pishirish va cho`milish uchun kishi boshiga 100 litr minimal talabni belgilab qo`ygan. G`azoda o`rtacha iste`mol 88 litrni tashkil etadi.

Kanalizatsiya yana bir muammo. Uy xo`jaliklarining 78 foizi umumiy kanalizatsiya tarmoqlariga ulangan bo`lsa-da, tozalash inshootlari haddan tashqari zo`riqib ishlaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Ta`kidlab o`tish joizki, xududi 362 kvadrat kilometrdan oshmaydigan G`azo sektorida ikki millionga yaqin falastinlik yashab kelmoqda, bu esa sektor dunyodagi eng zich aholi yashaydigan mintaqalardan biri degani. Amalda xudud undan ham kichik chunki Isroil G`azoning 87 kvadrat kilometrini, ya`ni to`rt dan bir qismini bufer zona deb tortib olgan, u yerda ishlaydigan yoki qishloq xo`jaligi bilan shug`ullanuvchi insonlar halok bo`lishga mahkum.

G`azodagi vaziyatga taaluqli sonlar shunchaki u yerdagi holatni qanchalik yomonligini tasdiqlashdan boshqa hech qanday ahamiyatga ega emasligi xech kim uchun sir emas. Falastinliklar kundan kunga yomonlashib borayotgan va qiyinchiliklarini yanada ko`paytirib borayotgan ushbu sharoitda uzoq vaqt yashash olmaydilar. Qamal, nizolar, hamda jahon hamjamiyati sukunati mahalliy aholining yaralarini tirnashni davom etmoqda. Fojiali vaziyat, Rafah tunnelli vayron etilganidan beri G`azo qamalda qolgani, chegaralar yopilgani, yonilg`i yetkazilishi to`xtatilgani hamda elektr ta`minoti qisqartirilganiga qaramasdan falastinliklar qalbi yashashga intilish va sabrga to`ladir.

References:

1. Goffman A.V. Yigirmanchi asrning o'rtalarida Isroilning milliy xavfsizligi kontsepsiyasining shakllanishi. – M.: RAS Sharqshunoslik instituti, 2021. – B. 197.
2. Melkumyan E.S. Arab mintaqaviy makonini tuzishda arab davlatlari ligasining roli. – M.: MGIMO axborotnomasi, 2020. – P 220.
3. Popov V.V. Hozirgi avlod hayoti davomida arab-isroil kelishuvi mumkinmi? – M.: MGIMO axborotnomasi, 2016. – B. 41-42.
4. <https://yuz.uz/news/prezident-gazo-sektori-aholisiga-yordam-korsatish-uchun-bmtning-yaqin-sharq>